

**XURSHID DO`STMUHAMMAD HIKOYALARIDA O`ZBEKONA
OHANGLAR**

Xajikurbanova Nilufar

Urganch davlat universiteti, Filologiya fakulteti

o`zbek tili ta`lim yo`nalishi, 191-guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xurshid Do`stmuhammad hikoyalaridagi o`xarakter zbekona ruhiyat, haqidagi jihatlar ochib beriladi

Kalit so`zlar: “Ma,osh”, o`zbekona, milliy ohanglar, o`zbekona g`urur.

Bugungi davrdagi o`zbek adabiyoti nasriga o`zining asarlari bilan sezilarli hissa qo`shgan ijodkorlardan biri Xurshid Do`stmuhammaddir. Ijodkor o`zining roman va qissalari bilan bir qatorda hikoyalarida ham o`ziga xos uslublardan foydalangan va shu bilan bir qatorda shuni aytishimiz mumkinki, hikoyalaridagi qahramonlar ruhiyati ayricha tasvirlanadi. Qahramonlar ruhiyatida bo`layotgan kechinmalar orqali asarning maqsadini bilib olishimiz mumkin bo`ladi. “Xurshid Do`stmuhammad uslubining o`ziga xosligi, qahramonlarining hayotiyliigi uning asarlarini o`qimishliliigi va yuqori saviyadaligining asosiy omillaridan biri hisoblanadi”.¹

Hikoyachilik janrining badiiy takomiliga xos belgilardan biri shundan iboratki, yozuvchilarimiz yuzaga kelgan ijodiy erkinlik tufayli, noan`anaviy ko`rinishdagi, yangi tipdagi qahramonlarni, o`ziga xos milliy xarakterlarni adabiyot maydoniga olib kirdi.²

Xurshid Do`stmuhammadning “Ma,osh” hikoyasidagi qahramonlar ruhiyatida o`zbekona soddadillik yashiringan. Sabriddinning maoshini avtobusda o`g`irratib kelishi va oilasi bilan pullari qayerga ketgani haqida uzoq bahs qiladilar. Ularni oldin bu masalaga aqli yetmay turadi. Sabriddinning qizi Bahor bunga oydinlik kiritib,

¹Psixologizm vapsixologiktahlil.

²G.Sattorova. “90-yillar o`zbekhikoyachiligimilliyxaraktermuammosi”. Toshkent. 2002. 3-bet.

dadasining maoshi qanday qilib yo`qolganligini topib beradi. Sabridin ham qizining topqirligiga tan beradi. Asarda oilaning boshi hisoblangan Sabridin maoshi haqida qayg`urar ekan, avvalo, oilasi bilan keying maosh oladigan vaqtigacha qanday qilib yetib olishi haqida o`ylaydi. Sabridin obrazi orqali oilaparvar, g`amxo`r ota obrazi shakllantirilgan. Hikoyada reining maoshi yo`qolgani sabab qayg`uga tushgan Mastura obrazi ham bor. U hikoya boshida bo`lgan voqealar uchun motam tutayotgan bo`lsa-da, asar so`ngiga kelib, eriga ziyon yetmaganligi uchun xursand bo`ladi. Sabridinning “Bola-chaqamizga ushoq bo`lmaydi-ku, cho`ntakkesarga yuqarmidi?!”³ deyishida uning oddiy va soddadil inson ekanligini ko`rishimiz mumkin. Xurshid Do`stmuhammad hikoyalarida qahramonlar ruhiyatiga alohida e`tibor beriladi. Shundan kelib chiqadiki, tahlil qilinayotgan ushbu hikoyalardagi obrazlar ruhiyatida o`zbekonalik ufurib turadi.

Xurshid Do`stmuhammadning “Otamning oshnasi” hikoyasida milliyeligimizga xos bo`lgan an`analarni ko`rishimiz mumkin. Hikoyada asosan, mehmon kutish odobiga alohida urg`u berilar ekan, bu bilan asarning badiiyati oshirilgan. Bobosining kelgan mehmonning qo`liga suv quyish haqida o`rgatganlarini nevarasi “Butun boshli maktab”, deya tilga oladi. “...Uyimizga kelgan mehmonning qo`liga suv quyishni doim menga topshirishadi. Bobom o`rgatgani-o`rgatgan: enkayibroq tur, obdastani ikki qo`llab tut, suvni oshirmay-toshirmay, sachratmay uch marta quy – butun boshli maktab! Yana chiroyim ochilib turishi shart, obdastaning qopqog`I tushib ketishidan-ku, Xudoning o`zginasi asrasin!..”⁴ Bobo va nevara o`rtasidagi munosabatlarda, ota va bola o`rtasidagi munosabatlarda soddadil o`zbek oilalariga xos bo`lgan jihatlar mujassamlashtirilgan. Xurshid Do`stmuhammadning hikoyalaridagi qahramonlar ko`pni ko`rgan, biz bilan yashayotgan hayotimizdagi real insonlardir.

“Otamning oshnasi” hikoyasida mezbom tomonidan mehmonning bir so`zligi ta`kidlanadi. Mehmon o`zining bolalikdagi tengdosh do`sti bo`lishiga qaramay,

³X.Do`stmuhammad. Beozorqushningqarg`ishi. “Sharq” nashriyotmatbaaaksiyadorlikkompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent-2006

⁴X.Do`stmuhammad. Beozorqushningqarg`ishi. “Sharq” nashriyotmatbaaaksiyadorlikkompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent-2006

unga juda katta ehtirom ko`rsatadilar. Joy tayyorlab qo`yganlariga qaramay, mehmonning chordana qurib xontaxta atrofida o`tirishga bo`lgan xohishini qaytarmaydilar. Shu o`zbek oilalarining jamuljam bo`lib xontaxta atrofida o`tirishlari haqida aytiladi. Ushbu hikoyada Xurshid Do`stmuhammad o`zbekona milliy ohanglarni kuylaydi.

Xulosa o`rnida shuni aytish mumkinki, Xurshid Do`stmuhammadning nasriy asarlari o`ziga xos uslubdagi asarlardan hisoblanadi. Uning asarlaridagi qahramonlar qaysi davr kishilari bo`lishiga qaramay, ularning xarakterida o`zbekona g`urur, oriyat, sabr, mehmondo`stlik, mehnatsevarlik kabi tuyg`ular mujassamlashgandir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. X.Do`stmuhammad. Beozor qushning qarg`ishi. “Sharq” nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent-2006
2. G.Sattorova. “90-yillar o`zbek hikoyachiligi milliy xarakter muammosi”. Toshkent. 2002. 3-bet.
3. D.Quronov. Adabiyotshunoslikka kirish. Toshkent.2004